

PHILOLOGICAL SCIENCES

TEXT AS AN OBJECT AND A TOOL OF COGNITION IN AN ETHNO-ORIENTED MODEL OF LEARNING RUSSIAN LANGUAGE AS A FOREIGN ONE

Antsiferova N.

*Candidate of Philology
Transbaikal State university*

ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ И ИНСТРУМЕНТ ПОЗНАНИЯ В ЭТНООРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Анциферова Н.

*кандидат филологических наук
Забайкальский государственный университет*

Abstract

The article states the result of cognizing a text as a phenomenon of multi-pronged meanings in the higher vocational education paradigm (the level of baccalaureate and master's degree in "Philology") and particularly in practice of teaching Russian language as a foreign one in the Chinese speaking audience. Actualizing communicative and functional nature of a text while teaching, author position it as a reflection of synchronous and diachronic sociocultural situation, as a verbalization of the cognitive structures of the author's consciousness. The article presents a view on the text in its capacity as a factual material, an oeuvre, a message and a teaching tool (including in the context of ethno-methodic). The authors, justifying the choice, dwell on possible models of interpretation of a Russian-language literary text, on the tactics of speech self-presentation of a foreign student, on broadcasting the text as a content component of the film. Attention is paid to the importance of the text in meeting the key communicative needs (contact-establishing, informational and influencing) and the formation of the structural levels of the secondary linguistic personality of the Chinese speaking student.

Аннотация

В статье излагаются результаты осмысления текста как феномена многовекторных смыслов в парадигме высшего профессионального образования (уровень бакалавриата и магистратуры по направлению «Филология»), в частности – в практике преподавания русского языка как иностранного в китайскоязычной аудитории. Актуализируя коммуникативную и функциональную природу текста в процессе преподавания, автор позиционирует его как зеркало синхронной и диахронной социокультурной ситуации, как вербализацию когнитивных структур сознания автора, как инструмент этноориентированного подхода. Излагается взгляд на текст в качестве фактического материала, произведения, сообщения, инструмента обучения (в том числе – в контексте этнометодики). Уделяется внимание значимости текста в удовлетворении ключевых коммуникативных потребностей (контактоустанавливающей, информационной и воздействующей) и формировании структурных уровней вторичной языковой личности китайскоязычного студента.

Keywords: Russian as a foreign language, text, ethno-oriented teaching model, Chinese speaking philology students, secondary linguistic personality.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, текст, этноориентированная модель обучения, китайскоязычные студенты-филологи, вторичная языковая личность.

Антропоцентрическая парадигма, устоявшаяся в современном гуманитарном знании, продолжает углубляться и усложняться, утверждая разнофактурный текст как объект и инструмент исследований и эмпирики. В условиях расширяющегося межкультурного пространства такой текст становится одной из форм выстраивания межэтнических и межконфессиональных площадок в различных секторах социума, неким «посредником» в освоении инокультуры, источником фактического материала.

Способности текста аккумулировать историческую и культурную память, синхронно и диахронно отражать социокультурную действительность становятся ключевыми в практике преподавания русского языка как иностранного. В

этноориентированной модели обучения применение текста как средоточия многовекторных смыслов актуально не только на вербально-семантическом, но и на когнитивном и прагматическом уровнях формирования вторичной языковой личности, в частности – при освоении русского языка студентами-инофонами из Китая.

Восприятие, осмысление и трансляция текста в преподавании собственно филологических дисциплин (например, лингвистический и филологический анализ текста, стилистика текста) требуют определенного подхода. Здесь художественный текст – отражение (с разной степенью объективности и субъективности) реальности через призму авторского мировидения, поэтому коммуникативная

и функциональная природа такого текста актуализируют когнитивный и прагматический уровень вторичной языковой личности, которая обнаруживает и дешифрует в нем языковую картину мира иноэтнуса. Такое толкование художественного текста было подготовлено многолетними научными исследованиями его полифункциональной природы [Бахтин], расширено, углублено смежными наблюдениями семиотики, лингвокультурологии, теории дискурса, социолингвистики [Kroo; Карасик; Крысин]. В практике преподавания русского языка как иностранного китайские студенты выступают как *Homo loquens*, что делает актуальным и перспективным анализ художественных текстов в единстве содержания и формы [Десятов; Се-ребрякова; Чернышова]

Изучение иностранного языка невозможно без изучения «чужой» культуры. Чем больше обучающийся знает о чужой культуре, тем легче идёт процесс овладения языком. Перед преподавателем стоит задача научить студентов навыкам межкультурного общения, выбору соответствующих ситуации речевых стратегий и тактик, продуцированию текстов нужного стиля, адекватному декодированию анализируемого дискурса, чему способствует погружение в иноязычную культуру. Мировая практика указывает на то, что чем лучше отдельная страна знает культуру и язык приграничных государств, тем успешнее её политика и экономика [Guo].

Текст в этноориентированной модели обучения имеет большое значение, поскольку, выражая законченную мысль, позволяет китайским студентам изучить, проанализировать, закрепить соответствующий лексико-грамматический материал. Кроме того, тексты помогают студентам-иностранцам расширить фоновые знания по истории, культуре, литературе России. В практике преподавания русского языка как иностранного текст – основа обучения студентов-филологов. Он используется при освоении всех дисциплин на всех этапах обучения. В большинстве случаев студенты анализируют готовые тексты разных стилей – художественные, публицистические, научные, официально-деловые, разговорные. Художественные тексты как объект исследования в аспекте этноориентированного обучения были нами выбраны по следующим причинам: во-первых, в них представлен современный литературный язык, в том числе его разговорный вариант; во-вторых, на их основе можно изучать культуру, историю России, постигать менталитет русского народа; в-третьих, в процессе их анализа у студентов формируются все виды компетенций – языковая, социокультурная, коммуникативная.

Анализ художественного текста в иноязычной аудитории проводится с учётом его полифункциональной природы; выраженного в нём авторского мировоззрения; единства содержания и формы. Безусловно, наиболее интересным и актуальным выступает синхронический хронотоп, поскольку он даёт «питательную среду» не только для расшире-

ния и совершенствования вербально-семантического уровня, но и для формирования целостного восприятия инокультуры.

Исследование студентами из Китая языковой композиции произведений малой прозы нового реализма позволяет сделать «анатомический» срез современности, сосредоточить внимание на вербализованных штрихах к портрету эпохи. Дифференциация направлений в истории литературы происходит не по техническому инструментарию или арсеналу образных средств, даже не по эстетической программе, а по отношению к Богу, миру и человеку. Обозначенная позиция является вариацией мысли Ю.М. Лотмана о том, что в художественном тексте ориентация на некоторый тип общей памяти становится значимым художественным элементом, способным вступать с текстом в игровые отношения [Лотман]. Так, коммуникативно целесообразно и педагогически эффективно изучение вторичной языковой личностью прозы З. Прилепина, С. Шаргунова, Р. Сенчина. Г. Садулаева, уже традиционно относимой к формату нового реализма. Т.М. Балыхина и Чжао Юйцзян отмечали, что в китайской аудитории «для обучения адекватному восприятию русских художественных текстов <...> следует отбирать сюжетные прозаические произведения с чётко выраженной идеей, доступные для понимания китайских реципиентов, согласующиеся с их жизненным опытом, особенностями коммуникативной компетенции и читательскими интересами» [Балыхина, с.90]. Проза указанных авторов отвечает этим требованиям.

На ступенях бакалавриата и магистратуры китайские студенты осваивают дисциплины «Лингвистический анализ текста», «Актуальные проблемы стилистики и анализа текста», «Теория языковой композиции», «Языковые процессы в современной русской прозе», «Образ рассказчика в художественной и нехудожественной прозе», в процессе преподавания которых художественный текст используется не только как материал словесности, но и как транслятор социокультурных смыслов. Предпочтение отдается произведениям реализма и нового реализма последней трети XX - начала XXI вв., поскольку именно в этих текстах объективно отражаются активные языковые процессы и художественно преломляется современная (в большей или меньшей степени) китайскому студенту эпоха. Выбор сегмента литературного процесса здесь также мотивирован необходимостью преодоления свойственного для китайской педагогической традиции рационально-логического подхода. Китайские студенты-филологи в рамках эвристического и частично-поискового методов на хронологически актуальном материале учатся образно мыслить, развёрнуто, грамматически и стилистически грамотно выражать собственное мнение.

Предтекстовые задания, нацеленные на подготовку и расширение когнитивной базы обучающихся, могут быть следующими.

1. Сформулируйте творческое кредо писателя, дайте толкование ключевых слов.

2. Ознакомьтесь с интервью писателя. Как можно охарактеризовать его речевой портрет?

3. Познакомьтесь с понятиями (культурологическими, историческими, политическими и прочее). Для какой эпохи они характерны?

4. Дайте толкование эпитетов/олицетворений/метафор/сравнений и т.п. в контексте идиостиля автора.

5. Объясните значение и происхождение слова/словосочетания/ фразеологизма и т.п.. Можно ли говорить, что оно/он маркирует определенную эпоху?

Притекстовые задания, предполагающие погружение китайязычного студента в языковую картину текста, во многом призваны предупредить или преодолеть возможные лингвокультурные и когнитивные лакуны.

1. Почему выделенный троп неинтертекстуален?

2. Обратите внимание на частотность употребления слова/словосочетания/фразы.

3. Какой прецедентный образ возникает при чтении данного композиционного отрезка? С помощью каких языковых средств это достигается?

4. Что вы можете сказать о графической маркировке текста?

Варианты послетекстовых заданий разнообразны, поскольку основная работа по интерпретации и филологическому анализу произведения проделана на предшествующих этапах, однако можно обозначить наиболее частотные.

1. Чьей речевой партией организовано повествование – образа автора или образа рассказчика?

2. Как когнитивные сдвиги, реализованные в тропах и фигурах, расширяют и уплотняют языковое пространство текста?

3. Какие языковые средства выражают авторскую субъективность/автопсихологизм/ авторское всевидение?

4. Как языковая картина мира этноса представлена в социокультурном хронотопе произведения?

Таким образом, в парадигме высшего профессионального филологического образования на занятиях по русскому языку в китайязычной аудитории текст может выступать источником фактического материала, производением, сообщением, а также инструментом обучения, что в практике преподавания делает текст транслятором многовекторных смыслов, позволяющим постигать язык как способ отражения и генератор параметров инокультуры.

По мере формирования структурных уровней вторичной языковой личности в процессе работы с текстом удовлетворяются все три коммуникативные потребности – контактоустанавливающая, информационная и воздействующая. Результаты исследования позволяют утверждать, что в контексте высшего профессионального образования китайязычных студентов актуализировались коммуникативная и функциональная природа текста, что позволило осваивать его как зеркало той или иной социокультурной ситуации, как вербализацию когнитивных структур сознания автора, как инструмент этноориентированного обучения.

Список источников

1. Guo L. Chinese Research on Language Policy in Context of Initiative “One Belt, One Road”. *Nauchnyi dialog*. 2019. № (1). С. 25–35.

2. Kroó K., Torop P. Text Dynamics: Renewing Challenges for Semiotics of Literature // *Sign Systems Studies*. 2018. № 1. Т.46. С. 143-167

3. Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа // *Эстетика словесного творчества*. М.: Искусство, 1986. С.297-325

4. Балыхина Т. М., Чжао Юйцзян. От методологии к этнометодике. Обучение китайцев русскому языку: проблемы и пути их преодоления: монография; 2-е изд. М.: РУДН, 2010, 344 с.

5. Десятков В.В., Карпухина В.Н. Метафизика детектива (о романе Б. О–Акунина «Седмица Трёхглазого») // *Сибирский филологический журнал*. 2019. No 1. С. 134–

6. Карасик В.И. Языковые ключи. М.: Гнозис, 2009. 406 с.

7. Крысин Л.П. Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка. М.: Наука, 1989. 186 с.

8. Лотман Ю.М. Семиосфера. Санкт-Петербург: «Искусство – СПб», 2000. 704 с.

9. Серебрякова С.В. Когнитивный диссонанс как интерпретационная рамка межличностных отношений персонажей // *Вопросы когнитивной лингвистики*. 2018. № 1 (54). С. 137-143.

10. Чернышова Т.В. Смысломоделирующие функции сравнений в рассказах Г.Д. Гребенщикова: опыт функционально-стилистической интерпретации // *Сибирский филологический журнал*. 2018. No 1. С. 30-41.